

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDCCO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BIPHOSPHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

УДК: 616.33+616-08-039.71

UMAROVA Makhfuza Usmanovna
Bukhara state medical institute

THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS

For citation: Umarova Makhfuza Usmanovna The impact of chronic use of nicotine-containing products on the progression of inflammatory-dystrophic diseases of the oral cavity: clinical and biochemical analysis // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.370-376

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008376>

ABSTRACT

The chronic use of nicotine-containing products, such as nasvai, significantly impacts the tissues of the oral cavity, contributing to the progression of inflammatory-dystrophic diseases. This study, which included 58 male patients aged 18 to 69, conducted a comparative analysis of the clinical features of diseases in smokers and non-smokers.

Keywords: nasvai, oral cavity, inflammatory-dystrophic diseases, oxidative stress, clinical manifestations, nicotine-containing products.

УМАРОВА Махфуза Усмановна
Бухарский государственный медицинский институт

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА: КЛИНИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Хроническое употребление никотинсодержащих продуктов, таких как насвай, оказывает значительное воздействие на ткани полости рта, способствуя прогрессированию воспалительно-дистрофических заболеваний. В данном исследовании, включавшем 58 пациентов мужского пола в возрасте от 18 до 69 лет, проведён сравнительный анализ клинических особенностей заболеваний у курящих и некурящих лиц.

Ключевые слова: насвай, полость рта, воспалительно-дистрофические заболевания, оксидативный стресс, клинические проявления, никотинсодержащие продукты.

UMAROVA Maxfuza Usmanovna
Buxoro davlat tibbiyot institute

OG'IZ BO'SHLIG'I YALLIG'LANISH-DISTROFIK KASALLIKLARI RIVOJLANISHIGA NIKOTIN SAQLOVCHI MAHSULOTLARNI DOIMY QABUL QILISH TA'SIRI: KLINIK VA BIOKIMYOVIY TAHLIL

ANNOTATSIYA

Nikotin saqllovchi mahsulotlarni, xususan nosni, doimiy iste'mol qilish og'iz bo'shlig'i to'qimalariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, yallig'lanish-distروفik kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ushbu tadqiqotda 18 yoshdan 69 yoshgacha bo'lgan 58 nafar erkak bemor ishtirok etdi, ular orasida chekuvchilar va chekmaydiganlar orasidagi kasalliklarning klinik xususiyatlari taqqoslandi.

Kalit so'zlar: nos, og'iz bo'shlig'i, yallig'lanish-distروفik kasalliklar, oksidlovchi stress, klinik ko'rinishlar, nikotin saqllovchi mahsulotlar.

Введение: В последние годы проблема заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) приобретает всё большую актуальность, что обусловлено их широкой распространённостью и значительным влиянием на качество жизни пациентов. Особое внимание уделяется изучению воздействия никотина и никотинсодержащих продуктов на состояние ЖКТ, включая полость рта, как начальный отдел пищеварительной системы [13].

Хроническая интоксикация никотинсодержащими продуктами орального потребления, такими как насвай, представляет собой серьёзную проблему, затрагивающую до 25% мужчин трудоспособного возраста, регулярно использующих эти изделия [1, 4, 7]. Исследования показывают, что никотин оказывает выраженное повреждающее действие на слизистую оболочку ЖКТ, включая полость рта, вызывая воспалительно-дистрофические и пролиферативные изменения тканей [3, 8, 10]. Как отмечает Исмаилов Р.Т. (2019), длительное употребление никотинсодержащих продуктов приводит к нарушению регенеративных процессов в эпителии, повышению риска инфекционных осложнений и развитию хронического воспаления. Токсические компоненты насвая способствуют повреждению тканей через механизмы активации оксидативного стресса, нарушения микроциркуляции и снижения местного иммунитета [2, 5, 12].

Особую опасность представляет насвай как один из наиболее доступных и популярных никотинсодержащих продуктов, особенно среди молодёжи и лиц рабочих профессий [9]. По данным Джурабаева Ш.Х. и соавт. (2020), частота употребления насвая среди лиц в возрасте 18–25 лет достигает 18–20%. Однако, несмотря на высокую распространённость, влияние насвая на слизистую оболочку полости рта остаётся недостаточно изученным [6, 11]. До настоящего времени основное внимание уделялось общему токсическому воздействию продукта на организм, включая его влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Однако патогенез воспалительно-дистрофических изменений в полости рта на фоне употребления насвая требует дальнейшего изучения.

Цель исследования. Изучить влияние хронического употребления никотинсодержащих продуктов на прогрессирование воспалительно-дистрофических заболеваний полости рта на основе клинического и биохимического анализа.

Материалы и методы исследования. В рамках проведённого исследования, направленного на изучение клинических особенностей воспалительно-дистрофических и пролиферативных заболеваний полости рта, были проанализированы данные 58 пациентов мужского пола, находившихся на амбулаторном лечении в семейной поликлинике №2. Выборка включала пациентов с различной степенью поражения полости рта, что обеспечило репрезентативность данных для анализа.

С целью углублённого изучения влияния никотинсодержащих продуктов на состояние полости рта, а также сравнения клинических особенностей заболеваний у курящих и некурящих пациентов, исследуемые лица были разделены на три группы:

Основная группа (n=37) — пациенты, употреблявшие никотинсодержащий продукт орального потребления (насвай). Длительность употребления составляла не менее 5 лет, при этом средняя частота употребления достигала 3 раз в день. Данная группа служила объектом изучения влияния токсических компонентов никотина на полость рта в целом.

Сравнительная группа (n=21) — пациенты, не употреблявшие никотинсодержащие продукты. Эта группа использовалась для выявления клинических особенностей течения заболеваний полости рта при отсутствии воздействия никотина.

Контрольная группа (n=22) — условно-здоровые мужчины без клинических признаков заболеваний полости рта. Эта группа обеспечивала возможность сопоставления нормальных показателей с данными пациентов с патологией.

Возраст пациентов варьировал от 18 до 69 лет, что позволило проанализировать возрастные особенности развития заболеваний. Средний возраст участников составил: 37,4±5,8 года в основной группе, 35,9±6,2 года в сравнительной группе и 36,7±6,0 года в контрольной группе.

Для анализа были использованы методы анкетирования, клинического осмотра, а также лабораторные исследования (биохимический анализ крови), что обеспечило комплексный подход к оценке состояния полости рта. Основной акцент исследования сделан на сравнении клинических проявлений между курящими (основная группа) и некурящими (сравнительная группа) пациентами.

Результаты исследования: При изучении клинических особенностей воспалительно-дистрофических и пролиферативных заболеваний слизистой оболочки полости рта особое значение приобретает сравнительный анализ степени тяжести заболевания между основной и сравнительной группами (таблица 1). Данный подход позволяет не только выявить характерные различия в клинической картине между пациентами, употребляющими никотинсодержащие продукты (насвай), и некурящими, но и оценить влияние токсических компонентов на прогрессирование заболевания.

Таблица 1.

Распределение исследуемых больных по степени тяжести заболевания (n=58)

Степень тяжести	Основная группа (n=37)		Сравнительная группа (n=21)	
	Абс.	%	Абс.	%
Легкая степень	6	16,2	9	42,8
Средняя степень	21	56,8	8	38,1
Тяжелая степень	10	27,0	4	19,1

Наиболее выраженные различия были выявлены в категории лёгкой степени тяжести, которая встречалась у пациентов сравнительной группы в 2,6 раза чаще, чем у пациентов основной группы (42,8% против 16,2%). Этот факт свидетельствует о меньшей выраженности патологических изменений слизистой оболочки полости рта у некурящих, что, вероятно, связано с отсутствием постоянного воздействия токсических компонентов никотина.

Напротив, в категории тяжёлой степени заболевания наблюдалось значительное преобладание пациентов основной группы, частота случаев среди которых была на 41,4% выше, чем в группе сравнения (27,0% против 19,1%). Эти данные подчёркивают выраженное влияние никотинсодержащих продуктов, таких как насвай, на прогрессирование воспалительных и дистрофических процессов в тканях слизистой оболочки, а также свидетельствуют о более тяжёлом течении заболеваний в условиях постоянного токсического воздействия.

Средняя степень тяжести, будучи наиболее распространённой в обеих группах, встречалась у 56,8% пациентов основной группы, что на 18,7% превышает соответствующий показатель в сравнительной группе (38,1%). Этот результат подтверждает тенденцию к смещению степени тяжести заболеваний в сторону более выраженных форм у курящих пациентов. Такое распределение может быть связано с кумулятивным эффектом никотина и других токсических веществ, содержащихся в никотинсодержащих продуктах, которые усиливают воспалительные процессы и замедляют регенерацию тканей.

У исследуемых пациентов также был изучен анализ продолжительности заболевания, который позволил разделить пациентов на четыре категории в зависимости от длительности течения патологического процесса: менее 1 года, 1–3 года, 4–6 лет, и более 6 лет (таб.4).

Таблица 2.

Сравнение курящих и некурящих по продолжительности заболевания слизистой оболочки рта (n=58)

Продолжительность заболевания (лет)	Основная группа (n=37)		Сравнительная группа (n=21)	
	Абс.	%	Абс.	%
Менее 1 года	3	8,11	5	23,8
1–3 года	8	21,6	7	33,3
4–6 лет	13	35,1	6	28,6
Более 6 лет	13	35,1	3	14,3

В основной группе преобладали пациенты с длительностью заболевания 4–6 лет и более 6 лет (по 35,1% в каждой категории), тогда как в сравнительной группе чаще встречались случаи с меньшей продолжительностью: менее 1 года (23,8%) и 1–3 года (33,3%). Эти различия подчёркивают влияние хронического употребления никотинсодержащих продуктов на ускорение прогрессирования патологических процессов.

Наиболее значительная разница наблюдалась в категории с продолжительностью заболевания более 6 лет. Доля пациентов основной группы (35,1%) была более чем в 2,5 раза выше по сравнению с группой сравнения (14,3%). Этот факт отражает кумулятивное воздействие токсических компонентов никотина, таких как алкалоиды и смолы, которые вызывают хроническое повреждение слизистой оболочки и замедляют процессы её регенерации. Постоянное воздействие этих веществ способствует прогрессированию заболеваний, увеличивая их продолжительность и тяжесть.

В категории с длительностью заболевания менее 1 года заболевания встречались в группе сравнения втрое чаще (23,8%) по сравнению с основной группой (8,1%). Это может свидетельствовать о более благоприятном течении патологических процессов при отсутствии хронического раздражающего воздействия никотина. У некурящих пациентов ткани слизистой оболочки сохраняют большую способность к регенерации, что позволяет минимизировать продолжительность заболевания и снизить риск его хронизации.

Различия в группах с промежуточной продолжительностью заболевания (1–3 года и 4–6 лет) были менее выраженными. Тем не менее, в категории 4–6 лет доля пациентов основной группы (35,1%) оставалась выше, чем в сравнительной группе (28,6%). Это подтверждает, что хроническое воздействие токсических компонентов никотинсодержащих продуктов, таких как насвай, замедляет процессы восстановления тканей, увеличивая длительность заболевания и усиливая его клинические проявления.

Таблица 3.

Анализ частоты обострений у исследуемых пациентов (n=58)

Частота рецидивов	Основная группа (n=37)		Сравнительная группа (n=21)	
	Абс.	%	Абс.	%
1 раз/год	8	21,6	11	52,4
До 3 раз/год	16	43,2	7	33,3
Более 3 раз/год	13	35,1	3	14,3

Доля пациентов с частотой обострений более 3 раз в год в основной группе составила 35,1%, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в сравнительной группе (14,3%). Этот результат отражает тенденцию к более агрессивному и рецидивирующему течению заболевания под воздействием токсических компонентов никотина.

Напротив, эпизоды обострений с частотой 1 раз в год чаще регистрировались у пациентов сравнительной группы (52,4%) и наблюдались в основной группе в 2,4 раза реже (21,6%). Это свидетельствует о более стабильном течении заболевания у некурящих, вероятно, обусловленном отсутствием постоянного повреждающего воздействия.

Обострения средней частоты (до 3 раз в год) также чаще фиксировались в основной группе (43,2% против 33,3%), что подтверждает склонность этой группы пациентов к более частым воспалительным эпизодам. Такая динамика может быть связана с хроническим воспалением и замедленным восстановлением слизистой оболочки на фоне воздействия никотина.

Возрастные особенности частоты обострений также показали различия между группами. У курящих пациентов с частыми рецидивами (более 3 раз в год) доминировала возрастная категория 45–59 лет, где частота рецидивов достигала 37,5%. Это, вероятно, связано с длительным воздействием никотинсодержащих продуктов, кумулятивный эффект которых усиливается с возрастом. В сравнительной группе обострения с частотой 1 раз в год чаще наблюдались у пациентов старшей возрастной категории (60–74 лет), где их доля составила 58,3%.

Кроме того, у исследуемых больных также был изучен биохимический анализ крови (таб.4.).

Средний уровень С-реактивного белка (СРБ) в основной группе составил $4,5 \pm 1,2$ мг/л, что в 2,1 раза превышает показатели в сравнительной группе ($2,1 \pm 0,8$ мг/л) и в 4,5 раза значения контрольной группы ($1,0 \pm 0,4$ мг/л). Превышение референсных значений у курящих свидетельствует о наличии системного воспаления, вызванного длительным воздействием токсических компонентов никотинсодержащих продуктов, таких как насвай.

Таблица 4.

Показатели биохимического анализа крови у исследуемых больных (n=80)

Показатели	Основная группа (n=37)	Сравнительная группа (n=21)	Контрольная группа (n=22)
С-реактивный белок (мг/л)	$4,5 \pm 1,2$	$2,1 \pm 0,8$	$1,0 \pm 0,4$
Малоновый диальдегид (мкмоль/л)	$3,6 \pm 0,5$	$2,2 \pm 0,3$	$1,5 \pm 0,2$
Глюкоза, ммоль/л	$5,8 \pm 0,6$	$5,5 \pm 0,5$	$5,2 \pm 0,4$
Общий белок, г/л	$72,3 \pm 3,2$	$73,1 \pm 3,0$	$74,5 \pm 2,8$
АЛТ, Ед/л	$32,4 \pm 7,5$	$28,8 \pm 6,1$	$27,5 \pm 5,3$
АСТ, Ед/л	$29,1 \pm 6,8$	$26,7 \pm 5,9$	$25,4 \pm 5,1$
Общий билирубин, мкмоль/л	$17,2 \pm 4,3$	$16,5 \pm 3,8$	$15,1 \pm 3,5$
Холестерин общий, ммоль/л	$5,9 \pm 1,1$	$5,5 \pm 1,0$	$5,2 \pm 0,9$
Триглицериды, ммоль/л	$1,8 \pm 0,4$	$1,6 \pm 0,3$	$1,4 \pm 0,3$
ЛПВП (ХС), ммоль/л	$1,1 \pm 0,2$	$1,3 \pm 0,3$	$1,4 \pm 0,2$
ЛПНП (ХС), ммоль/л	$3,6 \pm 0,9$	$3,4 \pm 0,8$	$3,2 \pm 0,7$

Уровень малонового диальдегида (МДА), маркера оксидативного стресса, в основной группе составил $3,6 \pm 0,5$ мкмоль/л, что на 63,6% выше, чем в сравнительной группе ($2,2 \pm 0,3$ мкмоль/л), и более чем в 2,4 раза превышает показатели контрольной группы ($1,5 \pm 0,2$ мкмоль/л). Данные изменения указывают на выраженный оксидативный стресс у курящих пациентов, связанный с накоплением свободных радикалов, повреждающих клеточные структуры.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), уровень которых в основной группе составил $1,1 \pm 0,2$ ммоль/л, были снижены на 15,4% по сравнению со сравнительной группой ($1,3 \pm 0,3$ ммоль/л) и на 21,4% относительно контрольной группы ($1,4 \pm 0,2$ ммоль/л). Снижение уровня ЛПВП указывает на нарушение липидного обмена, связанное с курением, что является значимым фактором риска для развития атеросклероза и других сосудистых патологий.

Уровень общего холестерина в основной группе составил $5,9 \pm 1,1$ ммоль/л, что превышает показатели сравнительной группы на 7,3% ($5,5 \pm 1,0$ ммоль/л) и контрольной группы на 13,5% ($5,2 \pm 0,9$ ммоль/л). Значения находились на верхней границе референсного диапазона ($\leq 5,9$ ммоль/л), что свидетельствует о наличии умеренных нарушений липидного обмена, ассоциированных с длительным воздействием никотина.

Заключение

Результаты проведённого исследования продемонстрировали значительное негативное влияние хронического употребления никотинсодержащих продуктов, таких как насвай, на состояние тканей полости рта и клиническое течение воспалительно-дистрофических заболеваний. У курящих пациентов, которые употребляли насвай на протяжении более 5 лет, наблюдаются более тяжёлые формы патологического процесса, характеризующиеся значительным преобладанием средней и тяжёлой степени тяжести заболеваний (56,8% и 27,0% соответственно) по сравнению с некурящими пациентами, у которых лёгкая степень тяжести встречается в 2,6 раза чаще.

Продолжительность патологического процесса у курящих также значительно превышает показатели в сравнительной группе. У курящих пациентов в 2,5 раза чаще встречались заболевания с длительностью более 6 лет, что свидетельствует о хроническом характере воспаления, усугубляемом воздействием токсических компонентов никотина. Частота рецидивов в группе курящих также была значительно выше: более трёх обострений в год наблюдалось у 35,1% пациентов, что в два раза превышает аналогичные показатели у некурящих.

Биохимические исследования выявили серьёзные изменения, связанные с системным воспалением и оксидативным стрессом. Уровень С-реактивного белка (СРБ), маркера воспаления, в группе курящих был повышен более чем в два раза по сравнению с некурящими пациентами и в 4,5 раза превышал показатели условно здоровых лиц. Уровень малонового диальдегида (МДА), отражающего выраженность оксидативного стресса, у курящих также был значительно выше: на 63,6% по сравнению с некурящими и более чем в 2,4 раза относительно условно-здоровых лиц.

Выводы

1. Установлено, что у пациентов, употребляющих насвай, воспалительно-дистрофические заболевания полости рта имеют более тяжёлую степень течения. В группе курящих 27,0% пациентов имели тяжёлую степень заболевания, что на 41,4% выше, чем у некурящих (19,1%), а лёгкая степень встречалась в 2,6 раза реже (16,2% против 42,8%). Длительность патологических процессов также была значительно выше: заболевания продолжительностью более 6 лет регистрировались у 35,1% курящих пациентов, что более чем в 2,5 раза превышает показатель в группе некурящих (14,3%). Частота рецидивов более 3 раз в год в группе курящих составила 35,1%, что в 2,5 раза больше, чем у некурящих (14,3%), тогда как рецидивы 1 раз в год чаще встречались в сравнительной группе (52,4% против 21,6%).

2. У курящих пациентов выявлено значительное превышение биохимических показателей, связанных с воспалением и оксидативным стрессом. Уровень СРБ составил $4,5 \pm 1,2$ мг/л, что в 2,1 раза выше, чем в группе некурящих ($2,1 \pm 0,8$ мг/л), и в 4,5 раза больше, чем у условно-здоровых лиц ($1,0 \pm 0,4$ мг/л). Уровень МДА, маркера оксидативного стресса, достиг $3,6 \pm 0,5$ мкмоль/л, что на 63,6% выше показателя у некурящих пациентов ($2,2 \pm 0,3$ мкмоль/л) и в 2,4 раза выше уровня условно-здоровых лиц ($1,5 \pm 0,2$ мкмоль/л). Также у курящих пациентов наблюдалось снижение уровня липопротеинов высокой плотности ($1,1 \pm 0,2$ ммоль/л), что на 15,4% ниже, чем у некурящих ($1,3 \pm 0,3$ ммоль/л), и на 21,4% ниже, чем в группе условно-здоровых лиц ($1,4 \pm 0,2$ ммоль/л).

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Абубакирова А.В., и соавт. Влияние табакокурения на функциональное состояние дыхательной системы детей и подростков оренбургского региона. // Оренбургский медицинский вестник. – 2020. – Т. 8. – № 4 (32). – С. 56–61.
2. Аглиуллина С.Т., и соавт. Анализ распространенности курения среди молодежи. // Медицинский альманах. – 2018. – № 4 (55). – С. 123–125.
3. Андреева Т.И., и соавт. Табак и здоровье. // Экология человека. – Киев. - 2004. – С. 224.

4. Бегалиев Б.С. Влияние насвая на структуры ротовой полости подростков. // Теория и практика современной науки. – 2017. - №12 (30). – С. 1009-1012.
5. Коваленко А. Е., Белов А. В. Насвай и его влияние на организм. // Успехи в химии и химической технологии. - 2010. - Т. 24. - №. 5. - С. 110.
6. Насонов С.Ю. Электронные сигареты: мифы и правда. // Методические рекомендации. – Волгоград. - 2016. – С. 5.
7. Пац Н.В., Балейко И.О. Информированность различных групп населения о рисках для здоровья, обусловленных использованием насвая. // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2010. - №1 (29). – С. 89-90.
8. Петрова А.П. и соавт. Влияние вейпа и табачных сигарет на слизистую оболочку полости рта. // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 1. – С. 22-24.
9. Соколова О.А., Аванесов А.М. Изменения слизистой оболочки полости рта при патологии желудочно-кишечного тракта. // Образовательный вестник «Сознание». – 2009. - Т. 11. - № 5. – С. 216-217.
10. Gundel L. et al. All E-Cigarettes Emit Harmful Chemicals, but Some Emit More Than Others. // Berkeley Lab. - 2016. - P. 14-16.
11. Hester R.E., Harrison R.M. Environmental Science & Technology. // CIS Newsletter. - 2016. - № 10. - P. 9.
12. Howard K. Journal of the American Medical Association. // American Medical Association. - 2016. - № 5. - P. 13.
13. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157. Retrieved from
14. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
15. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma //Journal of research in health science. – 2020. – Т. 5. – no. 4. – pp. 82-95.
16. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . Clinical and Experimental Oncology 2020, No. 4 Page 50-56.
17. Macie L. et al. Nicotine & Tobacco Research. // Oxford University Press. - 2017. - №2. - P.160-167.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000